

UMUMIY O'RTA TALIM MAKABLARIDA ELEKTR TOKI BO'LIMIGA OID MAVZULARNI O'QITISHDA QO'LLANILADIGAN INTERFAOL METODLAR

¹Mamadaliyeva Nargizaxon Zokirjon qizi, ²Muhiddinova Hayitxon Abubakir qizi

¹Qo'qon DPI PhD, dotsent, ²Qo'qon davlat pedagogika instituti 4-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167586>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizikadan Elektr toki bo'limini o'qitishda qo'llaniladigan interfaol metodlar vaularning amaliy ahamiyati to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, elektr toki, esse, aqliy hujum, elektroskop.

Аннотация. В данной статье представлена информация об интерактивных методах и их практическом значении, применяемых при преподавании кафедры электрического тока по физике в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: интерактивные методы, электрический ток, эссе, мозговой штурм, электроскоп.

Annotation. This article provides information on the practical importance of interactive methods used in teaching the electrical current Department of physics in general secondary education schools.

Keywords: interactive methods, electric current, essay, mental attack, electroscope.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish davr talabidir. Interfaol metodlardan foydalanish bitta o'quvchining ustunlik qilishi, uning o'z fikrini boshqalarga o'tkazishiga yo'l qo'ymaydi. O'qitish jarayonida qo'llaniladigan usullar juda ko'p. Bu usullar bolaning yosh xususiyatlariga, ko'pchilikni o'qitishga yoki individual ta'lim berishga qarab o'qituvchi tomonidan tanlanadi. Ulardan ayrimlarini ko'rib chiqamiz.

“Elektr toki haqida tushuncha.” mavzusini o'qitishda interfaol usullarni qo'llash metodikasi.

O'tgan mavzu “ Tabiatdagi elektr hodisalari” savol-javob asosida yodga olinadi.

1. Bulutlar qay tarzda elektr zaryadlanib qoladi?
 2. Chaqmoq qanday hosil bo'ladi?
 3. Momaqaldiraq nima?
 4. Nima sababdan chaqmoq kuzatilgandan bir necha sekund o'tgach momaqaldiraqni eshitamiz? Momaqaldiraqning gumburlab turishiga sabab nima?
 5. Yashin nima? U qanday sodir bo'ladi?
 6. Chaqmoq paytida yashin urishidan qanday saqlanish mumkin?
 7. Yashin qaytargich qanday qilib minora va binoni yashin urishdan saqlaydi?
- O'quvchilar savollarga qanchalik darajada javob berishlariga qarab o'qituvchi yangi mavzuni tushuntirishda nimalarga ko'proq e'tibor berishi kerakligini bilib oladi.

3. Yangi mavzuning bayoni.

Mavzu: Elektr toki haqida tushuncha.

Reja:

1. Zaryadli zarralarning tartibli harakati
2. Tok hosil bo'lishida elektr maydonning o'rni

Elektrometr sharchasini zaryadlangan tayoqcha yordamida zaryadlaylik. Bunda elektrometr ko'rsatkichi ma'lum burchakka buriladi (1-a rasm).

1-a rasm

1-b rasm

Agar bir uchi yerga ulangan o'tkazgichning ikkinchi uchini elektrometr sharchasiga tekkizsak, shu zahoti elektrometr ko'rsatkichi nolga tushib qoladi. Bu hodisaning sababi shuki, o'tkazgichning ikkinchi uchi sharchaga tekkizilgan zahoti undagi zaryadli zarralar o'tkazgich bo'ylab bir tomonga tartibli harakatlanadi va yerga o'tib ketadi (1-b rasm). Zaryadli zarralarning tartibli harakati, ya'ni oqimi *elektr toki* deb ataladi. «Tok» so'zi «oqim» ma'nosini bildiradi. Yuqoridagi tajribada o'tkazgichda elektr toki hosil bo'lganini bilish uchun yerga ulangan o'tkazgich o'rtasiga neon lampochka o'rnataylik. Agar o'tkazgichning ikkinchi uchini elektrometrning zaryadlangan sharchasiga tekkizsak, elektrometrning ko'rsatkichi nolga tushishi bilan bir vaqtda neon lampochka ham bir zumda yonib o'chadi (2-rasm).

2-rasm.

3-rasm.

Demak, haqiqatan ham, o'tkazgichda zaryadli zarralar bir tomonga tartibli harakat qiladi, ya'ni oqadi va elektr toki hosil bo'ladi.

2. Tok hosil bo'lishida elektr maydonning o'rni

Zaryadli zarralarning harakat qilishiga sabab, o'tkazgichda elektr maydonning mavjudligidir (3-rasm). 1-rasmda tasvirlangan tajribada elektrometrning

sharchasi manfiy zaryadlangan. O'tkazgich uchi sharchaga tekkizilmasdan avval yerning o'tkazgich ulangan joyi neytral bo'ladi, ya'ni manfiy va musbat zaryadlar teng miqdorda bo'ladi. O'tkazgich sharchaga ulangan zahoti undagi manfiy zaryadlarning ta'sirida yerning shu neytral joyida musbat zaryadlar yig'iladi. Natijada sharcha va yer orasida elektr maydon vujudga keladi. Bu maydon ta'sirida sharchadagi elektronlar yer tomon tartibli harakat qiladi va o'tkazgichda tok hosil bo'ladi.

O'tkazgichda elektr toki vujudga kelishi uchun elektr maydon mavjud bo'lishi kerak.

O'tkazgichda qanday qilib uzoqroq vaqt davom etadigan elektr tokini

hosil qilish mumkin?

O'tkazgichlar orqali metall sharchalarga ulangan neon lampochka va elektrofor mashina olaylik. Sharlarni o'tkazgichlar orqali elektrofor mashinaning sharchalariga ulaylik. Elektrofor mashina diski aylantirilganda sharlarning biri musbat, ikkinchisi manfiy zaryadlanadi. Bu qarama-qarshi ishorali zaryadlangan sharlar orasida, shuningdek, ularga ulangan o'tkazgichlarda elektr maydon

vujudga keladi. Maydon ta'sirida elektronlar o'tkazgich bo'ylab tartibli harakat qiladi, ya'ni unda tok hosil bo'ladi.

4-rasm.

Bu tok tufayli neon lampochka yonadi (4-rasm). Disk to'xtovsiz aylantirib turilsa, sharlarning zaryadlanishi uzluksiz davom etadi va lampochka ham yonib turaveradi.

4. Mustahkamlash.

Yangi mavzu yuzasidan esse yozish.

Interfaol ta'lim metodlarini ko'pincha turli shakllardagi o'quv mashg'ulotlari texnologiyalari bilan bir vaqtda qo'llanmokda. Bu metodlarni qo'llash mashg'ulot ishtirokchilarining faolliklarini oshirib, ta'lim samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi. Buning natijasida har bir shaxs o'z imkoniyati darajasida rivojlanadi. Shu tarzda tashkil etilgan bilish faoliyatida vaqtdan unumli foydalaniladi. Natijada ta'lim samaradorligi ortadi. Ta'limning interfaol usullaridan foydalanib o'tiladigan darslarda o'quvchilarning bilish faoliyati individual tarzda tashkil etiladi. Mazkur vazifalarni bajarishda interfaol metodlarning ahamiyati o'ta salmoqlikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova „Interfaol metodlar; mohiyati va qo'llanishi“ (metodik qo'llanma) Toshkent-2013-y. –B 12.
2. Mamadaliyeva, N., & Rahimjonova, K. (2023). ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI TA'LIM JARAYONIGA QO'LLASHNING AMALIY AHAMIYATLARI. *Interpretation and researches*, 1(1).
3. Mamadaliyeva, N. Z., Abdusalimova, S., Sattorova, R., & O'lmasova, M. (2023). APPLICATION OF THE LAWS OF CONSERVATION TO THE PROCESS OF PROBLEM SOLVING. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 540-545.
4. Mamadaliyeva, N. Z., & Masodiqova, D. R. (2021). PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA KVANT MEXANIKASIDAN AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH. *Экономика и социум*, (3-2 (82)), 718-724.